

Pengaruh Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous

Aldila Difa Febri (1910421007) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) atau yang sering disebut jamur tanah (jamur akar) memiliki keunggulan yaitu mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara terutama unsur hara Phosphates. Mikoriza bersifat simbiosis mutualisme dengan tanaman terutama dengan akar tanaman dan bersifat antagonis terhadap parasit. Infeksi ini antara lain berupa pengambilan unsur hara dan adaptasi tanaman yang lebih baik. FMA mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman pada tanah-tanah dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Pemanfaatan Mikoriza secara tepat dapat membuat struktur tanah yang semula tandus akan menjadi subur sebagai contoh yaitu pada tanaman karet. Pemberian mikoriza pada tanaman karet akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman karet lebih subur dibanding dengan tanaman karet tanpa menggunakan mikoriza. Pada paper ini, sesuai dengan tema yaitu menggabungkan dua ilmu biologi, antara mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan. Alasan saya mendukung tema ini yaitu, yang pertama Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan pada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Kedua, Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ketiga, Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) jika diinokulasikan pada tanaman, memberikan pengaruh pertumbuhan dan biomassa yang lebih baik.

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan pada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Hal ini didukung oleh literatur, yang menjelaskan bahwa, FMA yang menginfeksi perakaran tanaman inang akan memproduksi jalinan hifa sehingga tanaman bermikoriza akan mampu meningkatkan kapasitas dalam menyerap unsur hara dan air. Peningkatan penyerapan unsur hara dan air pada tanaman bermikoriza membantu memperbaiki pertumbuhan tanaman pada kondisi cekaman kekeringan (Sieverding, 1991). Hifa mikoriza mampu mempertahankan kontak tanah dan akar yang baik selama kekeringan dan memudahkan pengambilan air pada kondisi kekeringan (Davies, Potter & Linderman, 1992). Salah satu strategi untuk meningkatkan ketahanan bibit karet yang dipindahkan ke lapangan adalah membekali bibit dengan mikoriza. Pemberian atau pembekalan

bibit karet dengan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan pada kondisi tanah yang tidak ideal (Yuleli, 2009). Tanaman karet merupakan tanaman yang memiliki daya hidup tinggi pada berbagai kondisi lingkungan (Noli, Akhyar & Suwirmen, 2015). Tanaman karet merupakan tanaman yang relatif toleran terhadap tanah yang kurang subur, curah hujan dan suhu harian yang tidak menentu dan memiliki tingkat toleran yang tinggi terhadap hama dan penyakit (Heru & Andoko, 2008).

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Hal ini didukung oleh literatur, yang menjelaskan bahwa, kecocokan antara FMA dengan tanaman inang juga dipengaruhi oleh jenis FMA yang digunakan. Mikoriza indigineous merupakan mikoriza yang memiliki potensi yang tinggi untuk membentuk infeksi yang intensif karena dapat mengenali tanaman inangnya secara cepat, sehingga FMA indigineous akan lebih baik perannya dalam memacu pertumbuhan tanaman dari pada FMA introduksi (Delvian 2006). Penelitian mengenai pemberian dosis FMA terhadap Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) ini dilakukan oleh Noli, Akhyar & Suwirmen (2015). Dari hasil penelitian tersebut didapatkan dosis inokulan FMA sebanyak 10 g memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman dibandingkan dengan perlakuan lain. Hal ini diduga karena dosis yang optimum yang dibutuhkan untuk tanaman karet adalah 10 g/bibit dan tingginya infeksi FMA terhadap akar pada dosis ini. Jumlah dan tingkat infeksi spora yang diinokulasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikoriza serta mempengaruhi hubungannya dengan tanaman. Perbedaan respon tanaman terhadap FMA erat hubungannya dengan tingkat infeksinya. Respon FMA dengan tanaman semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tingkat infeksi FMA pada akar tanaman (Farda, Syarif & Kasil, 2012).

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) jika diinokulasikan pada tanaman, memberikan pengaruh pertumbuhan dan biomassa yang lebih baik. Hal ini didukung oleh literatur, yang menjelaskan bahwa, pemberian dosis inokulan FMA memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot kering batang bibit karet. Hal ini didukung oleh hasil penelitian mengenai pemberian dosis FMA terhadap Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) yang dilakukan oleh Noli, Akhyar & Suwirmen (2015), bahwa pertambahan pertumbuhan tinggi batang yang optimum terjadi juga pada dosis 10 g. Tanaman yang diinokulasi FMA akan lebih baik pertumbuhannya dan biomasanya karena dapat memfasilitasi perbaikan unsur hara tanaman sehingga tanaman mampu tumbuh lebih baik dari pada tanaman tanpa bermikoriza (Danu, Husna & Mansur, 2012). Menurut Setiadi

(2001), tidak semua jenis tumbuhan memberikan respon positif terhadap inokulasi FMA. Ketergantungan tanaman terhadap FMA adalah relatif dimana tanaman bergantung pada FMA untuk pertumbuhannya. Tanaman yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan FMA akan menunjukkan pertumbuhan yang nyata, sebaliknya tidak tumbuh sempurna jika tanpa ada asosiasi dengan FMA. Goldsworthy & Fisher (1992), menyatakan bahwa bobot kering tanaman yang dihasilkan pada pertumbuhan didukung oleh pertumbuhan organ vegetatif tanaman. Pertumbuhan tanaman akan lebih baik jika tanaman membentuk asosiasi dengan FMA yang cocok dibandingkan dengan tanaman yang tidak berasosiasi. Tanaman perkebunan memerlukan waktu sekitar enam bulan untuk melihat pengaruh FMA terhadap penambahan biomassa tanaman (Setiadi, 2001).

Dari paper yang saya buat, maka dapat disimpulkan bahwa Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan pada kondisi lingkungan yang tidak stabil, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) jika diinokulasikan pada tanaman, dapat memberikan pengaruh pertumbuhan dan biomassa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Danu, F. T., Husna, Arif, A & Mansur, I. (2012). *Pupuk Hayati Mikoriza Untuk Budidaya dan Rehabilitasi wilayah pantai*. Bogor. SEAMEO BIOTROP.
- Davies. J.R., F. T., J. R. Potter, & R. G. Linderman. (1992). Mycorrhiza and repeated drought resistance and extraradical hyphae development of pepper plants independent of plant size and nutrient content. *J. Plant Physiol.* 139: 289-294.
- Delvian. (2006). Peranan Ekologi Dan Agronomi Cendawan Mikoriza Arbuskula. Departemen Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Farda, E. H., Syarif, A., & Kasil. (2012). *Mikoriza Sebagai Pendukung Sistem Pertanian Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Andalas University Press. Padang.
- Goldsworthy, P. R. & N. M. Fisher. (1992). *Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik*. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Heru, D.S & Andoko, A. (2008). *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*. Agro Media Pustaka. Jakarta.
- Noli, Z. A., Akhyar. S., & Suwirnen. (2015). Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous dari Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(1). 31-37.
- Setiadi, Y. (2001). *Peranan mikoriza arbuskula dalam rehabilitasi lahan kritis di indonesia*. Disampaikan dalam rangka Seminar Penggunaan Cendawan Mikoriza dalam Sistem Pertanian Organik dan Rehabilitasi Lahan Kritis. Bandung 23 April 2001.
- Sieverding, E. (1991). *Vesicular-Arbuskular Mycorrhiza Management in Tropical Agrosystem*. Technical Cooperation Federal Republik of Germany.
- Yuleli. (2009). *Penggunaan Beberapa Jenis Fungi Untuk Meningkatkan Tanaman Karet (Heveabrasiliensis) di Tanah Gambut*. Tesis Program studi biologi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5793/1/09E01975.pdf>. Diakses Tanggal 23 Mei 2021.